

МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Айнакулов Мухитдин Абдухамидович,

кандидат экономических наук, доцент, заведующий
кафедрой, «Инженерная и компьютерная графика»
Джизакского политехнического института, Республики
Узбекистан

тел: (97) 521 56 51, e-mail: muhiddinaynakulov@gmail.com.

АННОТАЦИЯ Статья посвящена анализу современных методов, направлений и механизмов совершенствования технологий управления в строительстве. Освещены ключевые аспекты инновационного развития управленческих практик в строительной отрасли, включая применение информационных технологий, гибких методологий, повышение квалификации специалистов и стандартизацию процессов. Обсуждены возможные препятствия на пути внедрения нововведений и предложены пути их преодоления. Особое внимание уделено потенциальным преимуществам инноваций для трудовых ресурсов, руководителей проектов и строительной отрасли в целом. Акцентируется важность интеграции научных разработок в практическую деятельность для достижения повышения эффективности, качества строительства и устойчивого развития отрасли.

Ключевые слова. Строительство, управление проектами, инновации в строительстве, информационные технологии, гибкие методологии, развитие компетенций, стандартизация процессов, управление рисками, устойчивое развитие, эффективность строительства.

ABSTRACT The article is devoted to the analysis of modern methods, directions and mechanisms for improving management technologies in construction. Key aspects of the innovative development of management practices in the construction industry are highlighted, including the use of information technologies, flexible methodologies, advanced training of specialists and standardization of

processes. Possible obstacles to the implementation of innovations are discussed and ways to overcome them are proposed. Particular attention is paid to the potential benefits of innovation for the workforce, project managers and the construction industry as a whole. The importance of integrating scientific developments into practical activities to achieve increased efficiency, quality of construction and sustainable development of the industry is emphasized.

Key words. Construction, project management, innovations in construction, information technology, flexible methodologies, competency development, process standardization, risk management, sustainable development, construction efficiency.

ВВЕДЕНИЕ. В современном мире строительство является одной из ведущих и наиболее динамично развивающихся отраслей. Эффективность и успешность строительных проектов во многом определяется качеством управления на всех этапах реализации: от планирования до сдачи объекта в эксплуатацию.

Технологии управления в строительстве – это комплекс методов, подходов и инструментов, направленных на оптимизацию процессов управления проектами, ресурсами, сроками и качеством работ. Важность совершенствования этих технологий трудно переоценить, поскольку они напрямую влияют на снижение издержек, повышение эффективности и достижение высокого уровня удовлетворенности заказчиков.

Совершенствование технологий управления в строительстве охватывает ряд направлений и механизмов, включая разработку и внедрение инновационных программных продуктов, методик планирования и контроля, а также повышение квалификации и развитие навыков руководителей проектов и специалистов. В условиях возрастающей сложности и масштабов строительных проектов, а также ужесточения требований к срокам и качеству, актуальность исследования и применения передовых технологий управления становится очевидной.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИИ. В настоящее время хозяйствующие субъекты, действующие в нашей стране, реализуют множество подходов к диверсификации своей деятельности, включая создание новых типов предприятий и организаций. Некоторые ученые отмечают сокращение организационной структуры в обмен на усиление кооперационных отношений для эффективной работы вновь созданных предприятий и организаций [Айнакулов М.А., Абдухамидов Э.М. *Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // «Молодой ученый». Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакского политехнического института. 2016. № 7,2 (111,2) С. 48-50, Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б. *Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // Технологии социальной работы в личностных сферах жизнедеятельности. - 2020. - С. 70-75*], формирование направлений управления на основе трансформации, некоторые из которых созданы схематически [Махкамович С. А., Парманович И. А. *Место и роль трансформации в обеспечении эффективности предприятия // Восточный ренессанс: Инновационные, образовательные, естественные и социальные науки . - 2021. - Т. 1. – нет. 5. - С. 800-805, Махкамович С. А. *Некоторые рекомендации по развитию кластерной деятельности в условиях экономической трансформации // Международный журнал современных научно-технических исследований. - 2022. - С. 164-166*] и на этой основе выдвинул идею разработки в них новых направлений управления. В некоторых источниках [Абдухамидович А.Х., Бахриддинович О.Р.Ф., Парманович И.А. *Формирование принципов проектирования оптимальной системы мотивации труда // Восточный ренессанс: Инновационные, образовательные, естественные и социальные науки. - 2021. - Т. 1. – нет. 5. - С. 768-774, Касимов Ж.А. и др. *Разработка методов совершенствования уроков информационных технологий на основе графических программ****

//Материалы конференции АИП. – Издательство АИП, 2022. – Т. 2432. – нет.

1] о роли и значении лидера в управлении экономическими субъектами в графической и схематической структуре структур управления и экспериментальных рекомендациях по видам управления экономикой в ней представлены, в некоторых источниках, при создании диверсификационной структуры. в экономическом менеджменте о роли управленческих организационных структур применительно к кооперативным отношениям [Абдухамидович А. М., Ботирович Х. Б., Яхракулович Х. А. Рекомендуемые направления сотрудничества и кластер экономического управления в строительном комплексе // Восточный ренессанс: Инновационные, образовательные, естественные и социальные науки . - 2021. - Т. 1. – нет. 5. - С. 775-779, Айнаулов М.А. Худайбердыев Б.Б. Мотивация как гарантия эффективности // Научный вестник. Самаркандский государственный университет. - 2020. - Нет. 2 (120). - С. 91] подняты вопросы налаживания специализированного вертикального и горизонтального сотрудничества. Проблема рационального создания и функционирования управленческих организационных структур уже давно является проблемой для многих местных жителей [Айнакулов М. Применение метода Г. Монжа в преподавании «Экономического анализа и аудита» // Современные тенденции в биологии: проблемы и решения. - 2023. - Т. 1. – нет. 5. - С. 902-905, Айнаулов М.А. Рекомендуемые этапы формирования управленческих решений как основы управления // Итоги национальных научных исследований. Международный журнал. - 2024. - Т. 3. – нет. 1. – С. 255-264] и зарубежных ученых и их экономистов, а также [Гаппаров Б. Н. Экологические проекты и психологические методы экологического менеджмента // Технология социальной работы в различных сферах жизни. - 2020. - С. 103-106, Парманович И. А. Опыт зарубежных стран по кластерному управлению экономикой на основе трансформации // Международный журнал

социально-духовная эффективность всегда считалась актуальной.

Однако ни в одном источнике пока недостаточно освещены методология, направления и механизмы совершенствования технологий управления. В исследованиях, посвященных этому процессу, использовались в основном методы сравнения, а также экспертный анализ, SWOT-анализ, интерпретация научных зарубежных источников, проводимых по этому поводу.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Исследование, посвященное совершенствованию технологий управления в строительстве, способно принести целый спектр положительных результатов, которые окажут значительное влияние не только на отдельные проекты и организации, но и на строительную отрасль в целом. Рассмотрим ключевые направления и механизмы, через которые могут проявиться эти положительные эффекты.

-повышение эффективности проектов. Систематическое совершенствование методов управления способствует оптимизации рабочих процессов, сокращению сроков выполнения задач и минимизации затрат. Интеграция передовых технологий и программных решений, например, BIM-моделирования, улучшает координацию между участниками проекта, снижает вероятность ошибок и дублирования работы, что напрямую ведет к повышению общей эффективности проектов [1].

-улучшение качества строительства. Точное планирование, эффективный контроль за выполнением работ и применение современных методик управления качеством обеспечивают более высокий стандарт выполнения строительных проектов. Это повышает доверие со стороны заказчиков и конечных пользователей, способствует получению лучших оценок и рекомендаций, что важно для репутации компании в строительной отрасли.

-снижение рисков. Адекватное управление рисками, включая идентификацию, анализ и разработку стратегий минимизации или нейтрализации потенциальных угроз, является ключевым аспектом успешного управления строительными проектами [2]. Исследования в области совершенствования управленческих технологий могут привести к разработке новых инструментов и подходов к риск-менеджменту, что существенно снижает вероятность возникновения финансовых потерь и задержек в проектах.

-устойчивое развитие и социальная ответственность. Интеграция принципов устойчивого развития и социальной ответственности в управление строительными проектами становится все более важной. Исследования, направленные на совершенствование технологий управления, могут способствовать разработке методик, которые обеспечивают сокращение воздействия на окружающую среду, использование экологически чистых материалов и технологий, а также повышение безопасности труда.

-повышение удовлетворенности клиентов. Эффективное управление проектами напрямую связано с уровнем удовлетворенности клиентов. Применение современных методов и инструментов управления позволяет более точно соответствовать требованиям и ожиданиям заказчиков, а также своевременно реагировать на изменения в проекте, обеспечивая высокое качество итогового продукта.

-развитие профессиональных компетенций и кадровый рост. Инвестиции в исследования и развитие в сфере управления строительством не только способствуют внедрению инноваций в процессы управления, но и обеспечивают профессиональное развитие сотрудников [3]. Обучение новым методикам и инструментам, участие в проектах по внедрению инноваций повышают квалификацию специалистов, способствуя карьерному росту и

увеличению их ценности как для компании, так и для строительного рынка в целом.

-укрепление позиций на рынке. Компании, активно исследующие и внедряющие передовые технологии управления в строительстве, обычно занимают более конкурентные позиции на рынке [4]. Инновационный подход к управлению проектами позволяет не только повышать качество и сокращать сроки строительства, но и оптимизировать затраты, что делает предложения таких компаний более привлекательными для клиентов.

-расширение возможностей для инноваций. Исследования в области совершенствования технологий управления создают благоприятную почву для инноваций не только в самом управлении, но и в применяемых строительных методах, материалах и технологиях [5]. Это способствует развитию инновационного потенциала отрасли в целом, открывая новые горизонты для устойчивого развития и технологического прогресса.

-повышение прозрачности и ответственности. Усовершенствование методов управления также ведет к улучшению мониторинга и отчетности в строительных проектах. Применение цифровых инструментов и платформ для управления проектами повышает уровень прозрачности работы всех участников проекта и способствует более строгой отчетности и контролю за выполнением обязательств [6].

Таким образом, исследование и совершенствование технологий управления в строительстве несет в себе множество положительных перспектив для отрасли. От повышения эффективности и качества строительства до развития инноваций и укрепления позиций на рынке – все эти аспекты в совокупности способствуют формированию более сильной, устойчивой и конкурентоспособной строительной отрасли. Важно отметить, что успех в этих направлениях требует скоординированных усилий как со

стороны бизнеса, так и государственных и образовательных институтов для поддержки исследований и внедрения инноваций на практике.

ОБСУЖДЕНИЕ. Применение научных результатов в области управления строительством к практической деятельности сопряжено с рядом препятствий, каждое из которых требует внимательного рассмотрения и разработки стратегий преодоления. Тем не менее, успешное внедрение инноваций может принести значительные преимущества как для трудовых ресурсов, так и для руководителей проектов и компаний в целом.

1. Препятствия для практического применения.

-сопротивление изменениям. Одним из наиболее распространенных препятствий является сопротивление изменениям со стороны сотрудников и руководства. Люди привыкают к устоявшимся процессам и инструментам, и любые нововведения могут встречаться с недоверием или откровенным сопротивлением [7].

-недостаток квалификации. Внедрение новых технологий требует соответствующих навыков и знаний, которых может не хватать у текущего персонала. Обучение и повышение квалификации могут потребовать значительных временных и финансовых затрат.

-финансовые ограничения. Инвестиции в новые технологии и методики управления могут быть довольно значительными, что становится препятствием для многих компаний, особенно в условиях ограниченного бюджета [8].

-технологическая интеграция. Интеграция новых систем и технологий с существующей инфраструктурой может быть сложной задачей, требующей специализированных знаний и опыта.

2. Преимущества для трудовых ресурсов и руководителей. Несмотря на эти препятствия, успешное внедрение научных результатов и инноваций в управление строительством открывает ряд преимуществ:

-улучшение рабочих условий. Применение передовых технологий может значительно улучшить рабочие условия сотрудников, снизив физическую нагрузку и повысив безопасность труда.

-повышение профессиональных компетенций. Обучение и освоение новых технологий способствует повышению квалификации сотрудников, что делает их более конкурентоспособными на рынке труда [9].

-увеличение эффективности и производительности. Инновационные методы управления и технологии могут существенно повысить эффективность и производительность труда, что в свою очередь приводит к сокращению сроков выполнения проектов и уменьшению затрат.

-улучшение коммуникации. Современные инструменты управления проектами улучшают коммуникацию между всеми участниками процесса, что способствует более эффективной координации работ и решению возникающих проблем в более короткие сроки [10].

Практическое применение научных результатов в сфере управления строительством, несмотря на существующие препятствия, открывает значительные возможности для развития как отдельных специалистов, так и строительной отрасли в целом. Преодоление этих препятствий требует совместных усилий со стороны руководства компаний, сотрудников и государственных организаций [11]. Ключевым аспектом здесь является создание культуры непрерывного обучения и инноваций, а также готовности к изменениям.

Руководителям компаний стоит осознавать, что вложения в развитие и внедрение новых технологий и методик управления являются инвестициями в будущее, которые могут привести к устойчивому росту и конкурентоспособности на рынке. Для сотрудников же это возможность расширения профессиональных горизонтов, повышения качества трудовой жизни и личностного роста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключение, исследование методов, направлений и механизмов совершенствования технологий управления в строительстве раскрывает множество перспектив для повышения эффективности, качества и безопасности в строительной отрасли. Несмотря на препятствия, такие как сопротивление изменениям, недостаток квалификации, финансовые ограничения и трудности технологической интеграции, преимущества, которые могут быть получены от применения научных результатов, значительны. Они включают улучшение рабочих условий, повышение профессиональных компетенций, увеличение производительности труда, улучшение коммуникации между участниками проекта, а также укрепление позиций компаний на рынке [12].

Преодоление вышеупомянутых препятствий и успешное внедрение инноваций требуют совместных усилий всех заинтересованных сторон, включая руководство компаний, специалистов и государственные органы. Создание культуры непрерывного обучения, адаптации к изменениям и открытости к инновациям является ключевым для достижения этих целей.

В итоге, совершенствование технологий управления в строительстве способно не только улучшить экономические показатели и конкурентоспособность строительных проектов, но и способствовать социальному прогрессу, повышению качества жизни и развитию устойчивых практик в отрасли. Это открывает путь к формированию более совершенной, ответственной и инновационной строительной отрасли, готовой к вызовам будущего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Айнакулов М. А., Абдухамидов Э. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 80-83.

2. Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.

3. Mahkamovich S. A., Parmanovich I. A. Korxon faoliyati samaradorligini ta'minlashda transformatsiyalashning o'рни va roli // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 800-805.

4. Maxkamovich S. A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 164-166.

5. Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

6. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

7. Abduhamidovich A. M., Botirovich X. B., Yaxraqulovich X. A. Qurilish majmuasida xo'jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo'nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 775-779.

8. Aynaqulov M. A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91.

9. Aynakulov M. "Iqtisodiy tahlil va audit" fanini o'qitishda G. Monj usulining tadbiqu // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905

10. Айнакулов М. А. Менежмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.

11. Гаппаров Б. Н. Экологические проекты как психологический метод экологического управления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 103-106.

12. Parmanovich I. A. Transformatsiya negizida xo‘jalik yuritish klasteri bo‘yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 349-352.

REFERENCES:

1. Aynakulov M.A., Abdukhamidov E. Regulatory and legal framework for integration relations of economic entities // Young students. – 2016. – no. 7-2. - P. 80-83.

2. Aynakulov M. A., Khudoiberdiev B. B. Forms and methods of development of an agrocluster, ix main directions // Technologies of social work in personal spheres of life. - 2020. - pp. 70-75.

3. Makhkamovich S. A., Parmanovich I. A. The place and role of transformation in ensuring the efficiency of an enterprise // Eastern Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - Т. 1. – no. 5. - pp. 800-805.

4. Makhkamovich S. A. Some recommendations for the development of clusters in the conditions of economic transformation // International Journal of Modern Scientific and Technical Research. - 2022. - pp. 164-166.

5. Abdukhamidovich A. Kh., Bakhridinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Formation of principles for designing an optimal system of labor motivation // Eastern Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - Т. 1. – no. 5. - pp. 768-774.

6. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

7.Abduhamidovich A. M., Botirovich H. B., Yakhrakulovich H. A. Recommended areas of cooperation and cluster management in the construction complex // Eastern Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - pp. 775-779.

8.Aynakulov M.A. Khudaiberdiev B.B. Motivation as a guarantee of effectiveness // Scientific Bulletin. Samarkand State University. - 2020. - No. 2 (120). - P. 91.

9.Aynakulov M. Application of G. Monge’s method in teaching “Economic analysis and audit” // Modern trends in biology: problems and solutions. - 2023. - T. 1. – no. 5. - pp. 902-905

10.Aynakulov M.A. Recommended stages of formation of management decisions as the basis of management // Results of national scientific research. International magazine. - 2024. - T. 3. – no. 1. – pp. 255-264.

11.Gapparov B. N. Environmental projects as a psychological method of environmental management // Technologies of social work in various spheres of life. – 2020. – P. 103-106.

12.Parmanovich I. A. Experience of foreign countries in creating a cluster of transformational economics // International Journal of Modern Scientific and Technical Research. - 2022. - pp. 349-352.